

УДК 372.8:51

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМСЯ

ШУКЮРОВ РАСИМ ЮСИФ оглы

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
доцент кафедры Технология преподавания начального курса математики
доктор философии по педагогике
Баку, Азербайджан

Аннотация: В статье рассматривается роль дифференцированного обучения как средство с одаренными учащимся. Приводятся практические примеры из опыта ученых методистов в этой области.

Ключевые слова: обучение, дифференцированное обучение, одаренные учащийся, математическое мышление.

Современная школа отказывается от традиционных форм образования, не учитывающих индивидуальные способности каждого ученика, и выдвигает направление своего обновления, основанное на требованиях демократизации и гуманизации образования. Она выдвигает требования к обновлению образования, разработке новых типов школьных моделей, созданию новых программ и учебников, а также поиску новых методов обучения. Повышение организации учебного труда в школах до уровня новых требований возможно, прежде всего, за счет индивидуализации обучения, создания условий, обеспечивающих полное освоение образовательного минимума, определяемого учебной программой для каждого ученика. Этот общий образовательный минимум отражается в соответствующем образовательном стандарте как исходное приближение. Действительно, идея приоритетной роли образования на современном этапе развития общества и обеспечение стабильного положения государства на этой основе на мировом интеллектуальном рынке рассматриваются как ведущее направление в определении образовательной политики высокоразвитых стран. Именно этот аспект, справедливо оцененный общенациональным лидером Г. Алиевым. Он неоднократно демонстрировал, что будущее каждой страны связано с ее молодежью. Неслучайно большое внимание и забота о молодежи занимали важное место в многогранной деятельности Г. Алиева.

Известные указы Г. Алиева о Комиссии по реформе образования в марте 1998 года, Программе реформы образования в июне 1999 года и «Совершенствование республиканской системы образования» в июне 2000 года составляют идеологическую и концептуальную основу государственной образовательной политики и заботы о молодежи [1].

Общество функционально заинтересовано в максимальном развитии талантов и способностей, которыми природа наделила растущую личность. Поэтому школьное образование должно обеспечивать не только возможность продолжения всестороннего и специального образования молодого поколения, но и полное раскрытие и динамичное развитие всех талантливых качеств каждого ученика. В рамках развития этой политики указом И. Алиева, достойного преемника курса Г. Алиева, от 17 апреля 2006 года была утверждена «Государственная программа развития творческого потенциала детей (молодежи) с особыми талантами». Следует отметить, что формулировка и решение проблемы математической подготовки школьников основаны на различных подходах в разных странах. Наиболее богатый опыт в этой области, как в плане содержания, так и организации математической подготовки школьников, накоплен в странах бывшего Советского Союза. Так, в бывшем Советском Союзе концепция и обоснование необходимости организации специальной учебной работы с одаренными и математически одаренными учениками нашли отражение в работах А.Н. Колмогорова и М.И. Лаврентьева. Возрождение этой работы произошло

благодаря созданию в бывших советских республиках специализированных физико-математических интернатов, классов и школ, где углубленно изучалась математика. Наиболее активно эта работа была организована в Москве, Новосибирске, Киеве, Харькове, Минске. Учащимся сельских школ и районных центров была предоставлена возможность участвовать в работе заочных математических школ. Начиная с 1970 года, начал издаваться журнал «Квант». В работу журнала были вовлечены такие выдающиеся личности, как А.Н. Колмогоров, И.М. Гельфанд, И.М. Яглом и другие, начинавшие свою карьеру в качестве обычных практических учителей.

Опыт математических кружков, факультативных классов, а также классов углубленного изучения математики, уже существовавших в школах, изучался, обобщался В.Г. Болтянским, С.И. Шварсбурдом, В.М. Монаховым, В.В. Фирсовым и другими и нашел отражение в их методических работах [7, 8, 4].

Методическая система работы с одаренными детьми изучалась в работах Б.И. Самовола, Т.Н. Трушаниной и др. [5, 6]. Г.В. Дорофеев [2] считает одной из важнейших функций системы углубленного изучения математики совершенную математическую подготовку оптимального контингента учащихся, и этот контингент должен формировать основу кадрового потенциала для областей, требующих глубоких математических знаний.

Начиная с 90-х годов XX века, активно начала внедряться альтернативная концепция развития школьного математического образования. Наиболее заметное место в этой концепции занимает дифференциация обучения, и на первый план выходят вопросы организации работы с одаренными детьми. Эта концепция, разработанная группой авторов в составе А.М. Абрамова, Д.В. Алексеевского, А.М. Гольдмана, Ю.С. Ильяшенко, А.К. Звонского, Ю.П. Дудницына [3] отмечает, что возможной формой математического развития математических талантов является индивидуальная работа профессиональных математиков со школьниками или организация небольших интернатов для наиболее одаренных детей, отобранных со всей страны.

А.Н. Колмогоров, с другой стороны, считал, что математическая программа для одаренных учеников должна полностью охватывать все разделы математической программы общеобразовательных школ и не должна повторять программу высшего образования. Организация обучения должна быть такой, чтобы каждая лекция и практический урок способствовали возникновению у учащихся познавательного интереса к исследовательской работе.

Еще в 60-е годы XX века, наряду с внедрением вышеописанных форм профильной дифференциации, были выдвинуты интересные инициативы в области развития содержания математического образования для одаренных детей. Прежде всего, была проведена работа по печати и распространению массовых книг серии «Задачи математических школ». Определенная часть материалов, включенных в эти книги, была опубликована в журнале «Квант». Таким образом, можно считать, что содержание математической подготовки одаренных детей нашло отражение в литературе.

Наряду со всей этой работой, можно с уверенностью сказать, что теоретические основы процесса математической подготовки одаренных учащихся не были изучены на должном уровне. Основные причины этого, на наш взгляд, можно объяснить следующим образом:

1) Непоследовательность в практической реализации инициатив, указанных в этой области. Так, тот факт, что реформа А.Н. Колмогорова сопровождалась определенными недостатками и несколько пренебрежительным отношением противников этой реформы к углубленному изучению математики, а также тенденция к облегчению математического аспекта подготовленной программы в связи с отставкой А.Н. Колмогорова с поста председателя программной комиссии, также повлияли на содержание математически ориентированных программ и т. д.

2) Очень серьезные недостатки в процессе комплектования классов, где математика изучается углубленно. Например, полное отсутствие диагностических методов при отборе

учащихся в эти классы, во многих случаях механическое объявление одного или двух из нескольких идентичных классов в одной школе классом математики, отказ от обычного правила конкурса по городу или району и т. д.

3) Игнорирование наличия высококвалифицированных учителей и материальных ресурсов в школе.

4) Полное отсутствие связей между классами и школами, где математика изучается углубленно, и университетами.

5) Отсутствие вовлечения ученых в работу школы и т. д.

Все эти и многие другие причины, которые не были упомянуты, указывают на существование проблем в области повышения математической подготовки учащихся с особыми потребностями, которые необходимо серьезно изучать и вовлекать в исследования. Таким образом, сказанное является одним из факторов, ясно демонстрирующих актуальность изучения описанной проблемы. Психологи-ученые (В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн, В.С. Юркевич, В.Д. Шадриков и др.) установили, что одаренные ученики обладают определенными психологическими характеристиками. К таким характеристикам относятся, например, склонность к труду, потребность в активности, развитие теоретического мышления, обобщение, абстракция, мышление по аналогии, интуиция, хорошая обучаемость и т.д. Несмотря на все это, целостная, непротиворечивая психолого-педагогическая концепция подготовки одаренных учеников до сих пор не разработана, отсутствуют четкие концептуальные основы подготовки одаренных. Также в затруднительном положении находится технология методической работы, позволяющая интенсифицировать и совершенствовать процесс математической подготовки учащихся на основе специфических дидактических материалов.

Таким образом, следует признать, что опыт школ для одаренных учеников не получил широкого распространения. Формы и методы обучения не систематизированы, точнее, эти методы и формы не описаны, принципы отбора содержания недостаточно изучены и обобщены.

Главной особенностью школ математики для одаренных учеников является то, что изучаемая теория имеет заметно более высокий уровень абстракции.

Для учащихся крайне важно выявить особенности взаимного единства теории и практики. В этом направлении результаты Т.Н. Трушаниной заслуживают похвалы [6].

Приведенные соображения показывают, что возможности повышения математической подготовки учащихся с особыми потребностями и использования интеллектуального потенциала учащихся в процессе обучения математике еще не используются в необходимой степени. Анализ научной литературы и педагогической практики показывает, что в настоящее время в развитом обществе существуют очень большие противоречия между современными требованиями к математической подготовке школьников и существующей организацией этой работы.

Кроме того, следует отметить, что в методических системах, уже внедренных в педагогическую практику многих развитых стран и действующих в нашей стране, можно столкнуться со следующей картиной:

- недостаточно целенаправленного и систематического внимания к развитию математического мышления личности, являющегося одним из главных показателей уровня математической подготовки подростков;

- пассивное взаимодействие теории и практики в образовании;

- очень низкий уровень организации внеклассной и внеурочной работы, направленной как на интеллектуальный уровень личности, так и на обучение школьников методам самообразования

- гармоничная связь комплекса «школа-университет» практически отсутствует.

Во многих случаях практика отстает от требований теории и наоборот. В настоящее время попытки интенсифицировать и улучшить процесс математической подготовки

учащихся тем или иным способом наблюдаются в отдельных школах. Однако о системе работы большого педагогического коллектива в этом направлении говорить не приходится. Можно говорить лишь о некоторых фрагментах творческой деятельности отдельных учителей.

Все описанные методические соображения указывают на сложность и актуальность изучаемой проблемы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Heydər Əliyev təhsil, bilik, məktəb. A.Naxçıvanlının redaktəsi ilə. Tərtibçi Ə.İsmayılov. «Müəllim» nəşriyyatı, 2006, 394 s.
2. Дорофеев Г.В. и др. Дифференциация в обучении математики. Мат. в школе, №4, 1990, с. 15-21.
3. Концепция развития школьного математического образования (А.М.Абрамов и др.). Мат. в школе, №1, 1990, с. 2-13.
4. Фирсов В.В. Пути повышения эффективности обучения математике в современных условиях. Мат. в шк., №5, 1982, с. 8-10.
5. Самовол П.И. К проблеме дифференциации обучения. Мат. в школе, №4, 1991, с. 17-19.
6. Трушанина Т.Н. Физико-математическая школа –интернат при Московском Государственном Университете им. М.В.Ломоносова (sixth international congress on mathematical education. Abstracts of short communications) Будапешт, 1988, с.214.
7. Шварцбурд С.И. О развитии интересов, склонностей и способностей учащихся к математике. Мат. в школе, №6, 1964, с. 32-37.
8. Шварцбурд С.И. Проблемы повышенной математической подготовки учащихся. Автореф. дисс.д-ра пед. наук. М., 1972, 105с.